

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМАЗКИ ФЕРСОЛ-У В УЗЛАХ ТРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Муминджанов Нигмат Муксимович

доцент

Юлдашева Наргиза Патхуллаевна

старший преподаватель

Каримов Исламжон Тохиржон угли

ассистент

АННОТАЦИЯ Увеличение парка автомобильной, дорожно-строительной и другой техники, способствовало расширению ассортимента и потребности смазочных материалов, в том числе пластичных смазок, удовлетворяющих требования ведущих мировых производителей. Основной причиной применения пластичных смазок являются условия, при которых смазывание обычными жидкими маслами невозможно, либо нецелесообразно. Все большее применение находят специализированные пластичные смазки, отвечающие конкретному назначению.

Ключевые слова: автомобиль, мусоровоз, микроавтобус, автобус, эксплуатация, средства, ресурс, транспорт

Увеличение парка автомобильной, дорожно-строительной и другой техники, способствовало расширению ассортимента и потребности смазочных материалов, в том числе пластичных смазок, удовлетворяющих требования ведущих мировых производителей. Основной причиной применения пластичных смазок являются условия, при которых смазывание обычными жидкими маслами невозможно, либо нецелесообразно. Все большее применение находят специализированные пластичные смазки, отвечающие конкретному назначению. Одним из примеров являются долговечные пластичные смазки для узлов ходовой части автомобилей и другой мобильной наземной техники. В настоящее время проводится работы по разработке пластичных смазок на основное местного сырья. Испытание опытного образца

смазки организовано в узлах трения грузовых автомобилях, мусоровозах, микроавтобусах и автобусах. В качестве смазываемых узлов трения приняты подшипники качения ступиц колес, а также петли и ролики дверных механизмов, капотов и шлицы карданных валов вышеперечисленных автомобилей. Перед заправкой опытной смазкой была произведена промывка и чистка поверхностей трения смазываемых деталей, узлов и механизмов автомобилей. После окончания испытания были вскрыты узлы трения, произведены отборы пробы работавших смазок и затем промыты. Поверхности узлов трения осмотрены визуально. Установлено, что на поверхностях трения подшипников ступиц колес отсутствовали царапины, задиры, питтинги и признаки повышенного износа.

После испытания узлы трения всех подконтрольных автомобилей оказались технически исправными. Затем, узлы трения были заправлены штатной смазкой и автомобили направлены на эксплуатацию. Состояние петель и роликов дверных механизмов, капотов, а также шлицевых соединений карданных валов автомобилей удовлетворительное. Дверные механизмы и карданные валы автомобилей продолжают работать на заправленной смазке.

В лаборатории нефтепродуктов проведены испытания образцов смазки "Ферсол-У", определены показатели качества опытной смазки. Результаты лабораторных испытаний приведены в таблице. Результаты эксплуатационных испытаний показали, что смазка является высоко температурной, имеет хорошие реологические свойства (предел прочности при 50 °С выше 200 Ра, коллоидно стабильна (при хранении выделяется 7,2% масла. После окончания подконтрольной эксплуатации автомобилей с поверхностей трения подшипников качения ступиц колес были собраны образцы отработавшей опытной смазки недостаточности объема пробы смазки с одного подшипника для определения показателей её качества. В лаборатории объединены собранные отработавшие смазки по группам автотранспортных

средств , для определения показателей её качества. Следует отметить, что АТС эксплуатировались примерно в одинаковых городских условиях и наработки смазок были близкими друг-другу. В опытной смазке определяли температуру каплепадения, число пенетрации, предел прочности, содержание воды, коллоидную стабильность и содержание механических примесей. Результаты анализа приведены в таблице 2.

№	Наименование показателей	Метод определения	Результаты лабораторных испытаний
1.	Внешний вид	визуально	коричневый
2.	Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793-74	174
3.	Число пенетрация при 25 °С	ГОСТ 5346-78	271
4.	Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Ра	ГОСТ 7143-73	220
5.	Испытание коррозионного воздействия	ГОСТ 9.080-77	выдерживает
6.	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %	ГОСТ 6707-76	-
7.	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-65	0,04
8.	Коллоидная стабильность, %	ГОСТ 7142-74	7,2
9.	Массовая доля механических примесей	ГОСТ 1036-75	0,02

Из таблицы видно, что в процессе эксплуатации температура каплепадения опытной смазки во всех АТС снизилась до 10 °С, пенерация составила в пределах 294-312, прочность смазок при 50°С снижена с 220 до 154 Ра, концентрация воды в смазке увеличена до 0,88%, а концентрация

механических примесей - до 0,12%. Коллоидная стабильность смазки составила 8,1-9,4%. Учитывая отсутствие признаков износа, задиров, питтинга на поверхностях трения подшипников ступиц колес, а также безотказную работу дверей подконтрольной группы автомобилей рекомендуется применять смазку в узлах трения автотранспортной техники.

С целью обеспечения безотказной работы узлов трения автомобилей и повышения их эксплуатационной надёжности рекомендуется менять смазку во время проведения очередного технического обслуживания согласно химмотологической карты автомобиля.

Литература

1. Грамолин А.В., Кузнецов А.С. Топливо, масла, смазки, жидкости и материалы для эксплуатации и ремонта автомобилей. -М.: Машиностроение, 1995.-64с.
2. Сфанов А.С., Ушаков А.И., Юсковец Н.Д. Автомобильные материалы. СПб.: Гидрометеиздат, 1998.-223с.
3. Топлива, смазочные материалы, технически. Ассортимент и применение: Справочник./И.Г.Анисимов, К.М.Бадыштова, С.А.Бнатов и др.- Под ред. В.М.Школьников. -М.: Издательский центр "Техниформ", 1999.-556с.
4. В.В.Ваванов, В.В.Вайншток, А.А.Гуреев. Автомобильные пластичные смазки. -М.: Транспорт,1986.-144с.
5. Справочник руководство по свойствам смазочных материалов и топлив. - М.: 2006.-176с.